

INTERNATIONAL RELATIONS

DOI: <https://doi.org/10.64828/conf-108-2026-1>

UDC 327.8:32.019.5:355.40(430)

Vadym Lavrinenko

Doktorand am Lehrstuhl für
Politikwissenschaft und allgemeine Rechtsdisziplinen
Nationale Universität „Zaporizhzhia Polytechnic“

ORCID: 0009-0006-6966-3795

Vladyslav Volobuiev

Dr. phil., Privatdozent am Lehrstuhl für
Politikwissenschaft und allgemeine Rechtsdisziplinen
Nationale Universität „Zaporizhzhia Polytechnic“

ORCID: 0000-0002-2515-7878

Zaporizhzhia, Ukraine

RUSSISCHE INFORMATIONSDOPERATIONEN IN DEUTSCHLAND SEIT 2022: TRANSFORMATION, NARRATIVE UND POLITISCHE EFFEKTE

Abstract. The article analyzes the development and dynamics of Russian information operations in Germany since 2022. It focuses on the transformation of narrative strategies as well as the use of modern digital technologies, particularly generative language models and deepfakes. The study demonstrates how campaigns such as “Doppelgänger,” through the imitation of established media outlets, aim to intensify social tensions and promote “war fatigue” within the German public.

The analysis underscores the growing importance of democratic resilience and the concept of a “militant democracy” (wehrhafte Demokratie) as key responses to hybrid threats. The findings indicate that the stability of support for Ukraine largely

depends on the ability of both state and societal actors to effectively counter information manipulation.

Keywords: information warfare, disinformation, FIMI, Germany, Ukraine war, hybrid warfare, deepfakes, democratic resilience.

Zusammenfassung: Der Beitrag analysiert die Entwicklung und Dynamik russischer Informationsoperationen in Deutschland seit 2022. Im Fokus stehen die Transformation narrativer Strategien sowie der Einsatz moderner digitaler Technologien, insbesondere generativer Sprachmodelle und Deepfakes. Der Beitrag zeigt, wie Kampagnen wie „Doppelgänger“ durch die Imitation etablierter Medien darauf abzielen, gesellschaftliche Spannungen zu verstärken und „Kriegsmüdigkeit“ in der deutschen Öffentlichkeit zu fördern.

Die Analyse unterstreicht die wachsende Bedeutung demokratischer Resilienz und des Konzepts der „wehrhaften Demokratie“ als zentrale Reaktionsansätze auf hybride Bedrohungen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Stabilität der Unterstützung für die Ukraine maßgeblich von der Fähigkeit staatlicher und gesellschaftlicher Akteure abhängt, Informationsmanipulation wirksam entgegenzuwirken.

Schlüsselwörter: Informationskriegsführung, Desinformation, FIMI, Deutschland, Ukraine-Krieg, Hybride Kriegsführung, Deepfakes, Demokratische Resilienz.

Einleitung und Problemstellung. Mit dem Beginn der groß angelegten Invasion der Russischen Föderation in die Ukraine sahen sich zahlreiche europäische Staaten gezwungen, ihre sicherheitspolitischen Ansätze neu zu bewerten. Deutschland gehörte zu den ersten Staaten, die mit dieser Herausforderung konfrontiert wurden. Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete diese Phase in seiner Regierungserklärung als eine „Zeitenwende“ – einen grundlegenden Wendepunkt in der deutschen Sicherheitspolitik [6]. Deutschland entwickelte sich zu einem zentralen Partner der Ukraine und leistete umfassende militärische, finanzielle sowie humanitäre Unterstützung. Die Rolle Deutschlands gewann in der Folge weiter an Bedeutung. Parallel dazu nahm auch die Intensität russischer

Informationskampagnen zu, die gezielt auf die deutsche Gesellschaft abzielten. Ziel dieser Kampagnen ist es, die öffentliche Meinung und politische Debatten über die Unterstützung der Ukraine zu beeinflussen.

Eine Besonderheit moderner Informationsoperationen besteht darin, dass sie die Offenheit demokratischer Gesellschaften ausnutzen. Meinungsfreiheit, Medienpluralismus und die Entwicklung digitaler Plattformen schaffen einerseits Voraussetzungen für die Verbreitung unterschiedlicher Perspektiven, können jedoch zugleich auch zur Verbreitung manipulativer Narrative genutzt werden. Im deutschen Informationsraum sind solche Narrative häufig mit Themen wie Sanktionspolitik, Energiekrise sowie der Notwendigkeit der Unterstützung der Ukraine verknüpft. Die kontinuierliche Verbreitung entsprechender Botschaften kann zur Entstehung einer sogenannten „Kriegsmüdigkeit“ (sog. war fatigue) in der Gesellschaft beitragen.

Ziel der Untersuchung. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die Entwicklung russischer Informationsoperationen in Deutschland seit Beginn des Jahres 2022 zu analysieren sowie die Rolle neuer digitaler Technologien bei der Beeinflussung öffentlicher Meinungsbildungsprozesse und politischer Debatten über die Unterstützung der Ukraine zu bestimmen.

Methodik der Untersuchung. Die methodische Grundlage der Untersuchung bildet eine qualitative Analyse wissenschaftlicher Literatur sowie politischer und analytischer Berichte. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Analyse auf öffentlich zugänglichen Quellen basiert und daher mögliche verdeckte Aktivitäten nur eingeschränkt erfassen kann. Theoretisch stützt sich die Arbeit auf Ansätze der Informationskriegsführung, wie sie insbesondere von Keir Giles entwickelt wurden, sowie auf das Konzept der „Foreign Information Manipulation and Interference“ (FIMI), das in Dokumenten des European External Action Service (EEAS) ausgearbeitet wurde. Ergänzend werden Erkenntnisse von Peter Pomerantsev berücksichtigt, der die Rolle von Narrativen und gesellschaftlichen Spannungen in modernen Informationskampagnen analysiert.

Methodisch wird eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewählter Fallbeispiele angewendet, insbesondere der Informationskampagne „Doppelgänger“, um zentrale

Mechanismen und Strategien russischer Einflussnahme zu identifizieren. Darüber hinaus erfolgt eine vergleichende Analyse zentraler Narrative, die im deutschen Informationsraum seit 2022 verbreitet werden, mit dem Ziel, deren thematische Schwerpunkte und potenzielle Wirkung auf öffentliche Diskurse herauszuarbeiten.

Die Untersuchung verfolgt einen analytisch-interpretativen Ansatz, der es ermöglicht, sowohl die Struktur als auch die Dynamik moderner Informationsoperationen im Kontext hybrider Bedrohungen zu erfassen.

Darstellung der Forschungsergebnisse. Einen zentralen analytischen Ansatz bildet das Konzept der „Informationskriegsführung“ (information warfare). Nach der Definition von Keir Giles umfasst Informationskriegsführung den systematischen Einsatz von Informationen, um die Wahrnehmung der Realität, politische Einstellungen und das Verhalten der Gesellschaft zu beeinflussen [4, S. 6]. Politische Informationskampagnen zielen darauf ab, Zweifel an politischen Entscheidungen zu erzeugen, gesellschaftliche Konflikte zu verstärken oder die Unterstützung bestimmter politischer Maßnahmen zu verringern und gleichzeitig alternative Narrative zu fördern.

In der aktuellen Forschung werden solche Aktivitäten zunehmend mit dem Begriff „Foreign Information Manipulation and Interference“ (im Folgenden: FIMI), d. h. ausländische Informationsmanipulation und -interferenz beschrieben. Der Begriff FIMI wurde erstmals in einem vom Rat der Europäischen Union angenommenen Dokument mit dem Titel „A Strategic Compass for Security and Defence EU“ formuliert und institutionell verankert. Der Terminus wird verwendet, um komplexe Formen externer Informationsbeeinflussung zu bezeichnen, die über das traditionelle Verständnis von Desinformation hinausgehen. FIMI umfasst sowohl manipulative Inhalte als auch koordinierte Aktivitäten staatlicher und nichtstaatlicher Akteure, die auf eine Einflussnahme im Informationsraum demokratischer Staaten abzielen [2, S. 3]. Eine weitergehende Ausarbeitung und Konkretisierung dieses Konzepts erfolgte im Bericht „1st EEAS Report on Foreign Information Manipulation and Interference Threats“, in dem FIMI als mehrstufige und adaptive Aktivität verstanden wird, die informationelle, technologische und netzwerkbasierte

Instrumente miteinander verbindet. Der Bericht betont zudem, dass solche Operationen als kohärente Ökosysteme funktionieren, die sich schnell an Veränderungen im Informationsumfeld anpassen können. Dies ermöglicht es, FIMI nicht als eine Ansammlung einzelner Kampagnen zu betrachten, sondern als ein langfristiges strategisches Instrument zur Beeinflussung gesellschaftlicher Stimmungen und politischer Prozesse [1, S. 5].

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Fähigkeit demokratischer Gesellschaften, solchen Informationsmanipulationen entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang wird das Konzept der demokratischen Resilienz verwendet. Es beschreibt die Fähigkeit staatlicher Institutionen, der Medien und der Zivilgesellschaft, Manipulationen zu erkennen, Desinformation entgegenzuwirken und die Stabilität demokratischer Prozesse aufrechtzuerhalten. Im deutschen politischen Kontext sind diese Ansätze eng mit dem Konzept der „**wehrhaften Demokratie**“ verbunden. In den Berichten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) wird betont, dass ein demokratischer Staat das Recht und die Pflicht hat, seine Institutionen vor Akteuren zu schützen, die versuchen, demokratische Freiheiten zur Untergrabung der Demokratie selbst zu nutzen [7, S. 18]. Zur Systematisierung der im Beitrag verwendeten zentralen theoretischen Konzepte wird ein analytisches Schema vorgeschlagen (siehe Abb. 1).

Abb. 1. Analytisches Schema zentraler theoretischer Konzepte. Quelle: eigene Darstellung.

Bis zum Jahr 2022 wurde ein erheblicher Teil des russischen Informationseinflusses in Deutschland über offizielle Medienplattformen ausgeübt, insbesondere über „RT DE“ und „Sputnik“. Nach deren Einschränkung bzw. Blockierung in der Europäischen Union verlagerten sich russische Informationskampagnen zunehmend auf weniger sichtbare und stärker digitalisierte Verbreitungschanäle.

Eines der bekanntesten Beispiele russischer Informationsoperationen ist die Kampagne „**Doppelgänger**“. Untersuchungen zeigen, dass im Rahmen dieser Kampagne Kopien von Webseiten bekannter Medien wie Der Spiegel, Bild, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, The Guardian und Le Monde erstellt wurden. Die gefälschten Seiten imitierten Design, Logos und Struktur realer Nachrichtenportale. Auf diese Weise konnten Inhalte verbreitet werden, die äußerlich wie authentische journalistische Beiträge wirkten. In diesen Texten wurden überwiegend manipulative Botschaften vermittelt, darunter Narrative über wirtschaftliche Verluste Deutschlands infolge der Sanktionen gegen Russland, über eine Energiekrise in Europa oder über negative Folgen der Aufnahme ukrainischer Geflüchteter. Ein zentrales Merkmal

dieser Kampagne war die Kombination gefälschter Medienseiten mit der aktiven Verbreitung von Links in sozialen Netzwerken. Die Inhalte wurden über Netzwerke anonymer Accounts verbreitet, die Links zu den gefälschten Seiten auf Plattformen wie X, Facebook und Telegram teilten. Dadurch konnte eine große Reichweite erzielt und zugleich der Eindruck erzeugt werden, dass es sich um Inhalte aus vertrauenswürdigen Medien handelt [3].

Eine weitere wichtige Entwicklung in der Dynamik russischer Informationsoperationen ist der Einsatz generativer Sprachmodelle. Eine zentrale Eigenschaft dieser Technologien besteht in der Fähigkeit, zahlreiche Varianten derselben Botschaft zu erzeugen. So kann beispielsweise dieselbe Aussage – etwa zu wirtschaftlichen Kosten der Unterstützung der Ukraine oder zu Energieproblemen in Europa – auf viele unterschiedliche Weise formuliert werden. Dies erschwert die automatisierte Erkennung propagandistischer Inhalte und ermöglicht die gezielte Verbreitung ähnlicher Botschaften an unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen.

Ein weiteres zentrales Instrument moderner Informationsoperationen ist die Nutzung von Audio- und Videomaterialien, die mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt werden und als „Deepfakes“ bezeichnet werden. Solche Technologien ermöglichen es, die Stimme, das Aussehen oder die Mimik realer Personen täuschend echt zu imitieren, darunter auch politische Entscheidungsträger. Derartige Inhalte können zur Erstellung gefälschter Videobotschaften oder zur Verbreitung falscher Aussagen genutzt werden, um eine starke mediale Wirkung zu erzielen. Im Jahr 2022 wurde die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey Opfer eines gefälschten Videoanrufs, bei dem sich russische Blogger als der Bürgermeister von Kyiv ausgaben. Dieser Vorfall löste eine breite Diskussion über den Einsatz von Deepfake-Technologien in der politischen Kommunikation aus [8].

Wie Peter Pomerantsev feststellt, generieren Informationskampagnen in der Regel keine neuen Probleme. Vielmehr greifen sie auf Themen zurück, die bereits Gegenstand gesellschaftlicher Debatten sind, und zielen darauf ab, bestehende Konfliktlinien durch die gezielte Verbreitung spezifischer Deutungen von Ereignissen zu verstärken [5]. Im deutschen Informationsraum lassen sich seit Beginn des Jahres

2022 mehrere zentrale Narrative beobachten. Ein erstes Narrativ steht im Zusammenhang mit der Migration. In diesem Kontext werden Behauptungen über sogenannten „Sozialtourismus“ verbreitet, denen zufolge ukrainische Geflüchtete angeblich vor allem nach Deutschland kämen, um Sozialleistungen zu erhalten. Ein zweites Narrativ betrifft Energiepolitik und wirtschaftliche Entwicklungen. Dabei wird argumentiert, dass die Sanktionen gegen Russland der deutschen Wirtschaft erheblichen Schaden zufügen oder dass der Verzicht auf russisches Gas zu wirtschaftlichen Problemen führen könnte. Ein dritter Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Kosten der Unterstützung der Ukraine, insbesondere im Hinblick auf militärische und finanzielle Hilfe. Dabei wird die These verbreitet, dass diese Mittel stattdessen zur Lösung innenpolitischer sozial-ökonomischer Probleme eingesetzt werden könnten. Die Logik moderner russischer Informationsoperationen lässt sich als mehrstufiger Wirkungszusammenhang darstellen (siehe Abb. 2).

Abb. 2. Schematische Darstellung der Einflusslogik russischer Informationsoperationen. Quelle: eigene Darstellung.

Fazit und Ausblick. Die Untersuchung zeigt, dass russische Informationsoperationen in Deutschland seit 2022 einen zunehmend systematischen und technologisch komplexen Charakter angenommen haben.

Ihr zentrales Ziel besteht in der Verbreitung von Desinformation, der Verstärkung gesellschaftlicher Spannungen sowie in der indirekten Beeinflussung politischer Entscheidungsprozesse im Hinblick auf die Unterstützung der Ukraine. Der Einsatz sozialer Netzwerke, Bot-Netzwerke, gefälschter Nachrichten sowie künstlicher Intelligenz ermöglicht eine schnellere Verbreitung von Inhalten und eine größere Reichweite.

Als Reaktion auf diese Herausforderungen gewinnt das Konzept der „wehrhaften Demokratie“ in Deutschland zunehmend an Bedeutung. In der Praxis zeigt sich dies in mehreren Entwicklungen. Erstens nimmt die Rolle staatlicher Institutionen bei der Aufdeckung von Informationskampagnen zu. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) stellt der Öffentlichkeit vermehrt Informationen über Aktivitäten ausländischer Einflussnetzwerke zur Verfügung. Zweitens wird die Regulierung des digitalen Raums verstärkt. Neue europäische rechtliche Mechanismen zielen darauf ab, die Verantwortung von Online-Plattformen für Informationskampagnen zu erhöhen, die über Bot-Netzwerke oder künstliche Intelligenz organisiert werden. Drittens – und besonders bedeutsam – gewinnt die gesellschaftliche Resilienz zunehmend an Relevanz. Die Förderung politischer Bildung, Medienkompetenz und kritischen Denkens sowie die Fähigkeit, manipulierte Inhalte zu erkennen, gelten als zentrale Elemente zum Schutz demokratischer Prozesse.

Für die Ukraine sind die Geschwindigkeit und Effektivität der Umsetzung solcher Maßnahmen von entscheidender Bedeutung. Die Stabilität der deutschen Unterstützung hängt maßgeblich davon ab, inwieweit es der deutschen Gesellschaft und den staatlichen Institutionen gelingt, Informationskampagnen entgegenzuwirken, die auf die Erzeugung von „Kriegsmüdigkeit“ und die Schwächung der öffentlichen Unterstützung für die Ukraine abzielen.

Zukünftige Forschung sollte sich insbesondere auf die quantitative Messung von Wirkungseffekten sowie auf die Analyse spezifischer Zielgruppen konzentrieren. Darüber hinaus besteht Bedarf an vergleichenden Studien, die verschiedene europäische Staaten einbeziehen.

Damit leistet die vorliegende Untersuchung einen Beitrag zum besseren Verständnis der Funktionsweise moderner Informationsoperationen im Kontext hybrider Bedrohungen.

REFERENCES:

1. 1st EEAS Report on Foreign Information Manipulation and Interference Threats. European External Action Service, 2023. 36 S. URL: <https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/EEAS-DataTeam-ThreatReport-2023..pdf> (Zugriff am: 12.03.2026).
2. A Strategic Compass for Security and Defence – For a European Union that protects its citizens, values and interests and contributes to international peace and security: Council Conclusions vom 21.03.2022 Nr. 7371/22. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/en/pdf> (Zugriff am: 12.03.2026).
3. Bernhard M., Hock A., Thust S. Doppelgänger: CORRECTIV-Recherchen legen russische Propaganda-Kampagne lahm. CORRECTIV. URL: <https://correctiv.org/faktencheck/russische-desinformation/2024/11/13/propaganda-desinformation-russland-recherchen-legen-doppelgaenger-kampagne-lahm> (Zugriff am: 12.03.2026).
4. Giles K. The Next Phase of Russian Information Warfare. Riga: NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2016. 16 S. URL: https://stratcomcoe.org/pdfjs/?file=/publications/download/keir_giles_public_20-05-2016.pdf?zoom=page-fit (Zugriff am: 12.03.2026).
5. Pomerantsev P. This Is Not Propaganda: Adventures in the War Against Reality. PublicAffairs, 2020. 256 S.

6. Scholz O. Policy statement by Olaf Scholz, Chancellor of the Federal Republic of Germany and Member of the German Bundestag, 27 February 2022 in Berlin. Berlin, 2022. URL: <https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/policy-statement-by-olaf-scholz-chancellor-of-the-federal-republic-of-germany-and-member-of-the-german-bundestag-27-february-2022-in-berlin-2008378> (Zugriff am: 12.03.2026).
7. Verfassungsschutzbericht 2023. Berlin: Bundesministerium des Innern und für Heimat, 2024. 408 S. URL: https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/verfassungsschutzberichte/2024-06-18-verfassungsschutzbericht-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=18 (Zugriff am: 12.03.2026).
8. Vitali Klitschko fake tricks Berlin mayor. Deutsche Welle. URL: <https://www.dw.com/en/vitali-klitschko-fake-tricks-berlin-mayor-in-video-call/a-62257289> (Zugriff am: 12.03.2026).